

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM ENFERMAGEM**

TÍTULO: TOMADA DE MEDICAÇÃO NA PESSOA IDOSA COM DIABETES MELLITUS.

DOI: 10.5281/zenodo.17764030

AUTORES: JULIANA MINEU PEREIRA, MARIA CÉLIA DE FREITAS.

INTRODUÇÃO: A POPULAÇÃO IDOSA É ACOMETIDA COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, DENTRE ELAS O DIABETES MELLITUS TIPO 2 É UMA DOENÇA QUE ACOMETE 537 MILHÕES DE PESSOAS EM TODO O MUNDO, SENDO BOA PARTE DELA, IDOSOS. **OBJETIVO:** DESCREVER O RELATO DE IDOSOS SOBRE A TOMADA DE MEDICAÇÃO E CONTROLE GLICÊMICO. **MÉTODO:** ESTUDO DESCRITIVO, DE MÉTODOS MISTOS, REALIZADO EM UMA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE FORTALEZA – CEARÁ. OS DADOS FORAM COLETADOS ENTRE JUNHO A OUTUBRO DE 2019 EM UM GRUPO DE IDOSOS, EM SESSÕES DE GRUPOS FOCAIS COM 10-12 IDOSOS. O ESTUDO SEGUIU OS TRAMITES DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) E COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA (CONEP) E APROVADO EM 23 DE JULHO DE 2019 COM O PARECER DE Nº 3448423 E CAAE: 01557218.3.0000.5534. **RESULTADOS:** UMA PARCELA DO GRUPO RELATOU DIFICULDADES EM RELAÇÃO AO ALCANCE DESSA META, SENDO O MAIS COMUM O ESQUECIMENTO NA TOMADA DA MEDICAÇÃO, ACARRETANDO ALGUNS EFEITOS DE DESCOMPENSAÇÃO GLICÊMICA E/OU VARIABILIDADE GLICÊMICA. OUTRAS RELATARAM COMO PROCEDEM EM CASO DE ESQUECIMENTO, ATÉ EM USO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, COMO É O CASO DA INSULINA. AS IDOSAS RELARAM QUE O ESQUECIMENTO DE TOMAR AS MEDICAÇÕES É O PRINCIPAL FATOR QUE INFLUENCIA NO ALCANCE DE META DE UM BOM CONTROLE GLICÊMICO. **CONCLUSÃO:** VERIFICAMOS QUE A META DE TOMAR A MEDICAÇÃO OS HORÁRIOS CORRETOS E NA DOSE CORRETA É UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS DA POPULAÇÃO IDOSA PARA ALCANÇAR UM BOM CONTROLE GLICÊMICO. ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DEVEM SER CRIADAS PARA SANAR ESSA PROBLEMÁTICA DE SAÚDE PÚBLICA NESTA POPULAÇÃO ESPECÍFICA.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM, DIABETES MELLITUS, TOMADA DE MEDICAÇÃO.